

ЭМОЦИОНАЛ ТАЪЛИМ ВА УҚТИРИШ УСУЛИ

Бегматов Абдуллажон Сирожиддинович

Фалсафа фанлари доктори, профессор, Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрлар тайёрлаш институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181364>

Аннотация. Мақолада эмотсионал таълим жараёнида уқтириш усулидан фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятлар ёритилади. Муаллиф психология ва педагогика фанларида эмотсионал таълим ва уқтириш усулини ёритишга ёндошувларни таҳлил қилади ва бу муаммога ўзининг шахсий муносабатини билдиради.

Калим сўзлар: эмотсионал таълим, тарбия, уқтириш усули, таълим самарадорлиги.

Аннотация. В статье освещаются особенности эмоционального обучения и роль в нём метода внушения. Автор анализирует подходы к эмоциональному обучению и внушение в педагогической и психологических науках. Вместе с тем он излагает своё понимание этих феноменов.

Ключевые слова: эмоциональное обучение, воспитание, внушение, эффективность обучения

Abstract. The article highlights the features of emotional learning and the role of suggestion in it. The author analyzes approaches to emotional learning and suggestion in pedagogical and psychological sciences. At the same time, he outlines his understanding of these phenomena.

Keywords: emotional learning, education, suggestion, learning effectiveness.

Таълим тизимининг самарадорлиги ҳарқандай жамиятнинг бугуни ва келажagini белгилашда энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Шунинг учун ҳам Президент Ш. Мирзиёев бу масалани доимо диққат марказида тутиб келмоқда ва унга қайта-қайта мурожаат қилмоқда. Ўқитувчиларнинг касбий маҳоратини ошириш, уларнинг жамиятдаги мавқеи ва обрўсини юксак даражага кўтариш борасида президент қатор тадбирларни амалга оширди. Ана шу тадбирларнинг амалий натижаси ўлароқ, мамлакатимиз таълим тизими йилдан йилга юксак марраларга эришмоқда.

Айни пайтда мамлакатимиз таълим тизимини янада юксалтиришга хизмат қиладиган бир қатор тадбирлар ҳам мавжудки, уларни қанчалик тез амалга оширсак, таълим соҳасидаги ютуқларимиз яна ҳам залворлироқ бўлади. Бизнинг назаримизда ана шундай тадбирларнинг энг муҳимларидан бири эмотсионал таълимни кенгроқ қўллаш ва унинг имкониятларидан унумлироқ фойдаланишдан иборат.

Эмотсионал таълим моҳиятан таълим ва тарбиянинг бирлиги жараёни бўлиб, у болаларга ўзларининг эмоциялари ва ҳис-туйғуларини бошқаришни ўргатади. Бу жараён муҳим эканининг сабаби шундаки, эмоциялар ва ҳис-туйғулар инсон ҳаётида жума муҳим рол ўйнайди.

Эмотсионал таълим самарадор бўлиши учун эмоция ва ҳис-туйғуларнинг моҳияти ва психофизиологик асосларини яхши англаб олиш лозим.

Эмоциялар ташқи таъсирга интенсив реакциялар бўлиб, улар қисқа муддат давом этади. Ҳис-туйғулар эса барқарор, давомий ва мураккаб ҳолатлар бўлиб улар тажриба ва

тафаккурга ҳамда муайян объектга асосланади. Эмоциялар физиологик даражада (масалан, имо-ишоралар ва мимикада) намоён бўлади. Ҳис-туйғулар эса чуқур кечинмалар бўлиб, мухаббат, нафрат, ғурур каби кўринишларда мавжуд бўлади ва уларнинг ҳар бири бир қатор эмоцияларни қамраб олиши мумкин.

Эмоциялар инсон бош миясининг энг қадимги тузилмаси-лимбик тизимда вужудга келади. Ҳис-туйғулар эса фақат инсонларга хос бўлиб, улар тараққиётнинг кейинги босқичларида пайдо бўлган.

Лимбик тизим бош миядаги эмоциялар, хотира, мотивация, хулқ-атвор ҳамда нафас олиш, юрак уриши сингари вегетатив функцияларни қамраб олади. Унинг энг муҳим таркибий қисмлари гиппокамп, бодомсимон жисмлар бўлиб, улардан биринчиси узоқ муддатли хотирани, иккинчиси эса қўрқув, даҳшат сингари эмоцияларни шакллантиради. Мазкур тизим реакцияларни бошқарадиган вегетатив тизим ҳамда бош мия пўстлоғи билан боғлиқ бўлиб мана шу боғлиқлик эмоционал ҳодисаларнинг когнитив жараёнлар билан боғланишини таъминлайди. Гипоталамус эса вегетатив тизим ва эндокрин жараёнларни бошқарувчи тизим ҳисобланади..

Ўқитувчилар, таълим тизими раҳбарлари малакасини ошириш бўйича ҳам мамлакатимизда улкан ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, мамлакатимизда муаллимларни қўллаб- қувватлаш, уларнинг меҳнатини рағбатлантириш узлуксиз давом эттирилмоқда. Жумладан, халқаро стандартлар асосида малака сертификати беришни йўлга қўйилди. Синовларда 86 ва ундан юқори балл олган педагоглар қўшимча 70 фоиз устама олиши белгиланди. Бизда кўпчилик мамлакатлар ҳавас қилса арзийдиган тадбирлар кўп. Шу билан бирга мазкур соҳада ҳали ишга туширилмаган имкониятлар ҳам анчагина.

Ана шундай имкониятлардан бири ўқувчиларга билим бериш, уларни ватанпарварлик ва юксак ахлоқий сифатлар руҳида тарбиялашда юқори натижаларга эришилишини таъминлаши мумкин бўлган усулни, яъни эмоционал таълим ва уқтириш усулини кенг қўллаш заруратидир.

Эмоционал таълимни кенгроқ қўллаш ва самарадорлигини ошириш масаласини муҳокама қилар эканмиз, бундай самарадорликни таъминлаши мумкин бўлган асосий усул уқтириш усули эканини ёдда тутиш зарур. Айни пайтда бу усулнинг моҳияти, хусусияти ва функцияларини атрофлича ишлаб чиқиш ва амалиётда қўллаш психолог ва педагогларимизнинг эътиборидан четда қолмоқда.

Биз ўқитувчиларга методик маслаҳатлар бериш, уларнинг малакасини оширишга кўмаклашиш асосий вазифаси бўлган ва мамлакатимизда чоп этилаётган педагогика ва психология бўйича нашр этилаётган журналларда кейинги ўттиз йил давомида бу мавзудаги материаллар чоп этилиши мумкин бўлган илмий-услубий журналларга мурожаат қилдик. Маълум бўлдики, бу журналларда биз ўрганган даврда уқтириш мавзусига бағишланган бирорта ҳам мақола эълон қилинмаган экан. Бундай ҳолат бизни таажжублантирди.

Уқтириш усулининг таърифи педагогика ва психология бўйича адабиётларда, қолаверса, интернетдаги мақолаларда кўплаб келтирилган. Бу таърифларнинг қисқа мазмуни уқтиришнинг шахс онгини четлаб ўтиб онгостига таъсир ўтказиши билан боғлиқлигида. Бу таърифни кўпчилик билади, лекин уни амалда қандай қўллаш мумкинлиги ҳақидаги саволимизга мамлакатимиздаги бирор психолог ёки педагогдан жавоб топа олмадик. Бундай кўнгилсиз ҳолатнинг сабабини ҳозирча топа олганимиз йўқ.,

Ҳарқандай нутқнинг, ҳоҳ у ёзма, ҳоҳ оғзаки бўлсин, асосий вазифаларидан бири уқтириш эканида. Кундалик мулоқотлардаги уқтириш билан уқтиришнинг илмий тушунчаси ўртасидаги асосий тафовут, кундалик муносабатларда уни англамаган ҳолатда қўллаш бўлса, бу усулнинг илмий тавсифи унинг тегишли далиллар, воситалар ёрдамида ва онгли равишда қўллашда. Бизнингча, шуни ҳам ёдда тутиш зарурки, таълим ва тарбиянинг барча усули ўқувчи ва тарбияланувчиларнинг онгига таъсир ўтказишни кўзда тутди. Маълумки, инсон психикаси икки қатлам: онг ва онгостидан иборат Жаҳондаги кўпчилик психологларнинг фикрига кўра онг психиканинг ўн фоизини ташкил қилса, онгости 90 фоизни ташкил қилади.

Ўқувчи ва тарбияланувчиларнинг онгостига таъсир ўтказиш шунинг учун ҳам муҳимки, узоқ муддатли хотира онгостида жойлашган бўлади. Унга таъсир ўтказиш усулини эгалламас эканмиз ўқувчиларга берган билимларимиз психиканинг юқори қатлами-онгда қолади ва орадан кўп ўтмай унутилиб кетади. Бунга кўплаб мисоллар келтириш мумкин. Онгостига таъсир ўтказиши мумкин бўлган ва ўқувчиларга берилган билимларнинг узоқ мудда сақланиши мумкин бўлган усул уқтириш усулидир.

Фанда уқтириш усулининг икки тури фарқланади: педагогик уқтириш ва гипнотик, яъни гипноздаги уқтириш. Бу усул турларининг моҳияти бир хил бўлса ҳам, уларни қўллашдаги мақсад турлича бўлади. Педагогик жараёнда уқтириш усулидан фойдаланилганда кўзланадиган мақсад уқтириш объектига таълимий ва тарбиявий таъсир ўтказишдан иборат. Уқтириш гипноз жараёнида қўлланилганда эса унинг объектига берилган билимлар унинг хотирасида узоқ муддат сақланишини таъминлаш кўзда тутилади. Шунингдек, уқтириш усулини беморларга нисабтан қўлланилганда унинг даволовчи ёки бўлмас, тинчлантирувчи ва ухлатувчи таъсири кўзда тутилади. Бу усулнинг объекти спортчилар бўлганида уларнинг ўзига бўлган ишончини орттириш, ғалабага ишончни юксалтириш каби мақсадлар кўзланади.

Ўтган асрнинг 20-йилларида собиқ иттифокдаги таълим жараёнларида уқтириш усулини қўллашга жиддий аҳамият берилди бошлаган эди. Ўша даврларда педагогиканинг суггестопедия деб номланган тармоғи бўлиб унинг моҳияти таълим ва тарбия жараёнларида уқтириш усулидан фойдаланишга қаратилган эди. Кейинчалик, психология фани ва унинг тармоқларига эътибор сусайган, баъзи тармоқлар эса кескин танқид остига олингандан кейин суггестопедия ҳам эътибордан четда қола бошлади. Бу ҳақда ўша даврларда уқтириш усули билан жиддий шуғулланган Е.Шварц шундай ёзган эди: "Маълумки, уқтириш англамайдиган соҳага қаратилади ва шунинг учун баъзан, уни совет мактабида педагогик усул сифатида қўллаш мумкин эмас, деган фикрлар билдирилади. [1,81] (таржима мақола муаллифиники)

Ошкораликка кўпроқ эътибор берилди бошлаган ўтган асрнинг 80-йиллари ўрталари ва охирида гипноз ва унинг асосий воситаси бўлган уқтиришга эътибор кучая бошлаган пайтларда мен Москва шаҳрида илмий иш олиб бориш билан банд эдим. Ўша пайтларда гипноз тўғрисидаги мақола ва гипноз ёрдамида ишонини қийин бўлган натижаларга эришиш мумкинлиги тўғрисидаги мақола ва рисолаларни ўқиган ва уларнинг таъсирида гипнозни ўрганишга кириша бошлаганман. Гапнинг ростини айтсам, гипнозни таниқли мутахассис ва олимлардан ўрганган бўлсам ҳам, у келтириши мумкин бўлган натижалар менга муболағадая туюлган эди. Шундай бўлса ҳам, Ўзбекистонга қайтгандан кейин фарзандларимдан иккитасига чет тилларни гипноз ёрдамида ўргатмоқчи бўлдим. Шу мақсадда гипноз ҳолатида уларнинг онгостига чет тилларни тез ва осон ўрганишлари тўғрисида установка бердим. Бу фарзандларимдан каттароғи мактабни тугатиб

университетга кираётган пайтда она тилидан ташқари бешта, иккинчиси эса учта чет тилда эркин гаплашадиган бўлган эди. Чет тилларни ўрганишда уқтириш усулининг самарадорлиги тўғрисида изчил тадқиқотлар олиб борган олимлардан бири болгариялик мутахассис Г. Лозанов эди. [2, 19]

Уқтириш бўйича тадқиқотлар олиб борган олимларнинг аксарияти унинг онгостига таъсир ўтказиши тўғрисида ёзишади. Шу муносабат билан онгости ўзи нима, деган савол бўлиши табиий. Бу саволга жавоб топиш уқтиришнинг моҳиятини тушунишга жиддий ёрдам беради.

Психология ва унга ёндош фанларда онгостига берилган таърифлар ҳам жуда кўп. Бу таърифларни умумлаштириб унга қуйидагича таъриф бериш мумкин, деб ҳисоблаймиз: онгости онгдан ташқарида, лекин шахс психикаси доирасида юз бераётган барча психик жараёнларнинг жамланмасидир. Баъзи қомусий ва академик нашрларда онгостининг юқорида келтирилган таърифига қўшимча тарзда уни бевосита ҳиссий қабул қилиш ёки идрок қилишнинг имкони йўқлиги қўшиб қўйишади. Онгости муаммосини ўрганган баъзи олимлар у инсон психикасининг 85-90 фоизини ташкил қилишини қайд этиш билан бирга, унга фақат уқтириш усули ёрдамида таъсир ўтказиш мумкинлиги ҳақидаги хулосаларини баён қилишади. Психологияга оид адабиётларда таъкидланишича “Уқтириш усулидан моҳирона фойдаланиш таълим, тарбия ва бошқарув фаолиятининг самарадорлигини таъминлайди” {3,27} Шу муносабат билан ҳам мазкур усулни ўрганиш ва ундан самарали фойдаланиш эмотсионал таълим ва умуман таълим ва тарбия самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади.

АДАБИЁТЛАР

1. И.Е.Шварц. Внушение в педагогическом процессе, Пермь, Книжный мир, 2009
2. Лозанов Г. Суггестология. София 1989
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/vnushenie-kak-metod-motivatsii>. Обр. 07 09 2025